

**IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON LIVESTOCK
(In the Conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic)****Gulgez Kazimova***master's student,
Nakhchivan Agricultural Research Institute named after Academician Hasan Aliyev,
research worker***Chilanay Ibrahimova***master's student,
Nakhchivan Agricultural Research Institute named after Academician Hasan Aliyev,
junior research worker***AUSWIRKUNGEN DES GLOBALEN KLIMAWANDELS AUF DIE VIEHHALTUNG (unter den
Bedingungen der Autonomen Republik Nachitschewan)****Gulgaz Kazimova***Masterstudentin,
Nachitschewaner Landwirtschaftliches Forschungsinstitut, benannt nach Akademiemitglied Hasan Alijew,
wissenschaftliche Mitarbeiterin***Chilanay Ibrahimova***Masterstudentin,
Nachitschewaner Landwirtschaftliches Forschungsinstitut, benannt nach Akademiemitglied Hasan Alijew,
wissenschaftliche Mitarbeiterin***Abstract**

Global climate change is one of the main factors seriously affecting the sustainable development of the livestock sector. The continental and arid climatic conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic further strengthen these effects. In recent years, rising temperatures, decreasing precipitation, and prolonged drought periods have led to a decrease in the biomass of pasture plants, a weakening of the feed base, and a decrease in animal productivity. Heat stress reduces milk yield in large horned animals, weakens reproductive performance, and increases susceptibility to diseases. Studies show that a decrease in pasture productivity increases feed costs for farms and limits economic profitability. The article analyzes the effects of climate change on animal health, productivity and the economy of the region on a scientific basis, and also puts forward recommendations on adaptation measures and sustainable livestock models.

The climatic and soil conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic are considered favorable for the cultivation of green fodder plants. Alfalfa, corn, barley-corn mixtures and other plants that yield green mass are cultivated in various zones, and these products are widely used in livestock farms. In local conditions, expanding the green fodder base reduces the need for feed imports and increases the profitability of farms.

Zusammenfassung

Der globale Klimawandel ist einer der Hauptfaktoren, der die nachhaltige Entwicklung des Viehsektors erheblich beeinträchtigt. Die kontinentalen und ariden Klimabedingungen der Autonomen Republik Nachitschewan verstärken diese Auswirkungen zusätzlich. In den letzten Jahren haben steigende Temperaturen, sinkende Niederschläge und anhaltende Dürreperioden zu einem Rückgang der Weidepflanzenbiomasse, einer Schwächung der Futtergrundlage und einer geringeren Tierproduktivität geführt. Hitzestress reduziert die Milchleistung bei Großtieren mit Hörnern, beeinträchtigt die Fortpflanzungsleistung und erhöht die Krankheitsanfälligkeit. Studien zeigen, dass eine sinkende Weideproduktivität die Futterkosten für die Betriebe erhöht und die Wirtschaftlichkeit mindert. Der Artikel analysiert die Auswirkungen des Klimawandels auf Tiergesundheit, Produktivität und die Wirtschaft der Region auf wissenschaftlicher Grundlage und gibt Empfehlungen zu Anpassungsmaßnahmen und nachhaltigen Viehhaltungsmodellen.

Die klimatischen und Bodenbedingungen der Autonomen Republik Nachitschewan gelten als günstig für den Anbau von Grünfütterpflanzen. In verschiedenen Gebieten werden Luzerne, Mais, Gersten-Mais-Mischungen und andere ertragreiche Grünfütterpflanzen angebaut, deren Produkte in der Viehhaltung weit verbreitet sind. Der Ausbau der Grünfütterbasis reduziert unter den lokalen Bedingungen den Bedarf an Futtermittelimporten und steigert die Rentabilität der Betriebe.

Keywords: climate change, livestock, Nakhchivan, drought, productivity, adaptation.**Schlüsselwörter:** Klimawandel, Viehhaltung, Nachitschewan, Dürre, Produktivität, Anpassung.**Einleitung**

Das Auftreten globaler, planetarischer Umweltprobleme ist ein Problem, das im 20. Jahrhundert Einzug in die Menschheit gehalten hat. Der

Mensch, der sich in einem beständig negativen Verhältnis zur Umwelt befindet, gräbt, zerstört, verbrennt und vernichtet die Ressourcen des Planeten, verändert die Struktur von Wasser und Luft, verringert

die Bodenfruchtbarkeit und verarmt sie – dieser unkontrollierte Prozess wird als menschliche Entwicklung bezeichnet. Nie zuvor gab es eine so große Bedrohung für die Umwelt angesichts der Versorgung der rasant wachsenden Weltbevölkerung mit natürlichen Ressourcen. Nie zuvor hatte der Mensch einen so starken Einfluss auf die Umwelt. Anders als anthropogene Umweltkatastrophen nimmt der gegenwärtige Einfluss des Menschen auf die Biota (die Gesamtheit aller Lebewesen der Biosphäre) einen globalen Charakter an und beschränkt sich nicht auf ein oder mehrere Ökosysteme, sondern umfasst den gesamten Planeten. Die Auswirkungen der wissenschaftlichen und technologischen Revolution führen zu tiefgreifenden Veränderungen in der Biosphäre, hinterlassen tiefe Spuren und verursachen das Auftreten ökologischer Phänomene. Aus all diesen Gründen sind Umweltprobleme zu den wichtigsten globalen Problemen der modernen Welt geworden und haben politische Bedeutung erlangt [3, S.152].

Das Problem der Nahrungsmittelproduktion ist eng mit der Dynamik der Weltbevölkerung verknüpft und hat sowohl globale als auch lokale Dimensionen.

Auch Aserbaidzhan ist von den Auswirkungen des globalen Klimawandels betroffen. In den letzten 100 Jahren sind die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in Aserbaidzhan um 0,4 bis 1,3 °C gestiegen. Der Klimawandel gefährdet die Ernährungssicherheit und den Zugang zu Wasser auf regionaler und globaler Ebene, führt zu Hunger, Armut und anderen schwerwiegenden sozioökonomischen Folgen, verstärkt Migration und begünstigt Infektions- und chronische Krankheiten. Nicht umsonst bezeichnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Klimawandel als die größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert. Experten zufolge werden selbst bei erfolgreichen Bemühungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung einige negative Auswirkungen, wie der Anstieg des Meeresspiegels, der Ozeantemperaturen und der Versauerung der Ozeane, noch Jahrhunderte anhalten [4, S. 243].

In der heutigen Zeit hat die Volkswirtschaft unserer unabhängigen Republik die Übergangsphase hinter sich gelassen und ist in eine neue, verantwortungsvolle Phase eingetreten – die Phase der Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Erneuerung und Stärkung. Infolge umfassender Wirtschaftsreformen haben sich neue Formen der Nutzung aller bestehenden Nutztierarten herausgebildet. Dadurch haben sich auch die Einstellung zur Tierhaltung, deren Management und die Art der Tierhaltung grundlegend verändert. Um die Krise unserer Gesamtwirtschaft zu überwinden, wurde in unserem Land ein aserbaidzhanisches Modell der Agrarreformen entwickelt, zu dem auch die Reform der Einstellung zur Tierhaltung als Bestandteil gehört. Um den Entwicklungsstand aller in der Republik Aserbaidzhan gehaltenen Tierarten weiter zu verbessern, wurden im Land gezielte und geplante Spezialisierungen und Standortanpassungen vorgenommen. So ist in großen Industriezentren, Hauptstädten und Großstädten mit hoher Bevölkerungsdichte die Milchviehhaltung in Regionen, die Milch- und Fleischviehhaltung in relativ

abgelegenen Regionen und die Fleischviehhaltung in noch abgelegeneren Regionen mit ausgedehnten Weideflächen vorgesehen, sowie die Ansiedlung hochproduktiver Zuchttiere mit der genannten Produktivitätsorientierung in diesen Regionen [2, S. 10].

Das Hauptziel der staatlichen Tierhaltungspolitik ist die vollständige Deckung des Bedarfs der Bevölkerung an tierischen Produkten [6, S. 295].

Infolge des durch den Klimawandel bedingten Rückgangs der Niederschläge kann es während der Aussaat- und Weideperioden zu einem akuten Wassermangel kommen. Laut offizieller Statistik werden in Aserbaidzhan über 80 Prozent der landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf bewässerten Flächen produziert. Daher kann die durch den Klimawandel bedingte Verknappung der Wasserressourcen die Landwirtschaft erheblich belasten. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft zu minimieren und ihre Anpassung an den Klimawandel zu maximieren, ist es notwendig, die Maßnahmen zur effizienten Bewirtschaftung von Acker- und Weideflächen zu verstärken und den rechtlichen Rahmen zu verbessern.

In den letzten Jahrzehnten hat der globale Klimawandel die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft weltweit erheblich beeinträchtigt. Steigende Temperaturen, ungleichmäßige Niederschlagsverteilung, anhaltende Dürreperioden und häufigere Extremwetterereignisse haben zu geringerer Produktivität in der Tierhaltung, vermehrtem Krankheitsbefall und einer Schwächung der Futtergrundlage geführt. Die Autonome Republik Nachitschewan zählt aufgrund ihrer Halbwüsten- und Gebirgslandschaft zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gebieten. Daher ist die Frage der Nachhaltigkeit der Tierhaltung in dieser Region von besonderer wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung [2, S. 17].

Die Auswirkungen des Klimawandels sind umstritten. Dieser Artikel untersucht die Folgen des Klimawandels für die Nutztierhaltung auf Grundlage der Theorie der globalen Erwärmung. Obwohl die Auswirkungen der globalen Erwärmung nicht überall negativ sind, wird ein entsprechender Anstieg von Dürren erwartet, der die Futter- und Pflanzenproduktion weltweit beeinträchtigen wird. Wärmere Umgebungen beeinträchtigen die Produktivität (Wachstum, Fleisch- und Milchleistung und -qualität, Eierproduktion, Gewicht und Qualität) sowie die Reproduktionsleistung, den Stoffwechsel- und Gesundheitszustand und die Immunantwort [8, S. 14].

Es ist bekannt, dass in der modernen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung die Begrenzung von Importen und die damit einhergehende Förderung der lokalen Produktion sowie letztlich die Steigerung des exportorientierten Produktionsvolumens zu den wichtigsten makroökonomischen Zielen zählt. Die geplanten Maßnahmen zielen daher darauf ab, die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern, um so die Inlandsnachfrage zu decken und das Exportvolumen zu erhöhen [7, S. 32].

Die Produktivität in der Tierzucht ist, ebenso wie Tierernährung, Haltungsbedingungen und genetisches Potenzial, stark von klimatischen Faktoren abhängig.

Ziel dieser Arbeit ist es, die negativen und positiven Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierzucht wissenschaftlich fundiert darzustellen und die Rolle neuer Technologien und innovativer Ansätze bei der Minderung dieser Auswirkungen zu erläutern [1, S. 97].

Steigende Temperaturen führen zu vermehrtem Hitzestress bei Tieren. Dieser äußert sich in Form von verringerter Milchleistung, reduzierter Futteraufnahme, verminderter Fortpflanzungsfähigkeit und einem geschwächten Immunsystem. Insbesondere bei großen Horntieren sinkt die Milchleistung um 3–5 % pro Grad Celsius Temperaturanstieg. Zudem weitet sich das Verbreitungsgebiet von Parasiten- und Bakterienkrankheiten aus, und die Seuchenlage verschärft sich [9, S. 26].

Das Klima in Nachitschewan ist kontinental und arid. Im Sommer steigen die Lufttemperaturen auf 35–40 °C, und die jährliche Niederschlagsmenge liegt zwischen 200 und 300 mm. Die Viehzucht, einer der wichtigsten Erwerbszweige der Bevölkerung, ist direkt von den Wasserressourcen und dem Schutz der Weidevegetation abhängig. Infolge des Klimawandels wurden in den letzten Jahren ein Rückgang der Flusswasserführung, Bodenversalzung und eine

sinkende Produktivität der Weidepflanzen beobachtet [5, S. 93].

Die Weideflächen in Nachitschewan liegen hauptsächlich in den Vorgebirgen und Halbwüsten. Sinkende Niederschläge und steigende Temperaturen verringern die Biomasse der Weidepflanzen und mindern die Futterqualität. Die Schwächung der Futtergrundlage führt zu höheren Kosten und geringerer Produktivität in der Viehhaltung. Die saisonal ungleichmäßige Verteilung der Futterressourcen in der Region birgt zusätzliche Risiken. [5, S. 219].

Um die Tiere dauerhaft mit Grünfutter zu versorgen, sollten die Pflanzenarten den klimatischen Bedingungen des Gebiets angepasst werden. Landwirte sollten dies besonders beachten. Die Boden- und Klimabedingungen unserer Heimat bieten hervorragende Voraussetzungen für den Anbau aller landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und hohe Erträge. Bei effektiver Nutzung kann den Tieren hochwertiges Grünfutter zur Verfügung gestellt werden. [10, S. 49].

Die Viehzucht spielt eine wichtige Rolle im Agrarsektor von Nachitschewan. Sinkende Produktivität, steigende Kosten für Medikamente und Präventionsmaßnahmen sowie Schwierigkeiten bei der Futtermittelversorgung mindern die Rentabilität der Betriebe. Schwankungen bei den Marktpreisen für Milch, Fleisch und Wolle beeinträchtigen die Stabilität des Agrarmarktes. [5, S. 268].

Diagramm 1. Einfluss der Temperatur auf die Milchleistung.

Die Forschung basiert auf der Analyse meteorologischer Indikatoren, dem Vergleich von Tierproduktivitätsindikatoren in landwirtschaftlichen Betrieben und Methoden zur Überwachung der Ausbreitungsdynamik von Tierseuchen. Die Daten wurden anhand lokaler Statistikämter, meteorologischer Beobachtungen und Betriebsdaten erhoben.

Der globale Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Tierhaltung in der Autonomen Republik Nachitschewan. Erwärmung und Verknappung der Wasserressourcen führen zu einer Schwächung der Futtergrundlage, einem Anstieg von Krankheiten und einem Rückgang der Produktivität. Um diese Auswirkungen zu reduzieren:

Ökonomische Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben

Strategie	Hauptveranstaltungen
Technologische Anpassung	Implementierung von Belüftungs-, Kühlsystemen, automatischer Bewässerung und Beschattungseinrichtungen
Genetische Anpassung	Selektion und Vermehrung lokaler, hitzetoleranter Rassen mit staatlicher Unterstützung
Optimierung der Futtermittelproduktion	Ausbau wassersparender Technologien für Futterpflanzen, Silage und Heutrocknung
Stärkung der Veterinärkontrolle	Verbesserung der Systeme zur Überwachung von Tierseuchen und Optimierung der Impfprogramme

Diese Maßnahmen erhöhen die Stressresistenz der Tiere, stabilisieren die Produktivität und sichern die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Betriebe.

Fazit

Der globale Klimawandel beeinflusst direkt und indirekt alle Bereiche der Tierproduktion – Tiergesundheit, Futtermittelproduktion, wirtschaftliche Indikatoren und die Struktur der Sozialfürsorge. Daher sollten sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene umfassende Anpassungsmaßnahmen umgesetzt und nachhaltige Tierhaltungsmodelle entwickelt werden. Die Anwendung neuer Managementstrategien, die lokale Klimabedingungen, das ökologische Gleichgewicht und die Biodiversität berücksichtigen, wird eine wichtige Rolle für die zukünftige Ernährungssicherheit spielen.

Literatur

1. Abdullayev Q.G., Mammadov F.A., Bayramov H.S., Hasanov R.G., Mammadov M.A. (2012). *Fütterung von Nutztieren*. Ganja, 248 S.
2. Abdullayev Q.G., Aliyev M.I. (2012). *Grundlagen der Tierhaltung*. Baku: 312 S.
3. Abbasov S.A., Mammadov S.N., Abbasov R.T. (2019). *Grundlagen der Tierhaltung und Milchwirtschaft*. Baku: 342 S.
4. Abasov I. (2013). *Landwirtschaft in Aserbaidshan und weltweit*. Baku, Verlag „Ost-West“, 712 S.
5. Bagirov E. (2015). *Landwirtschaft der Autonomen Republik Nachitschewan*. Nachitschewan: 332 S.
6. Durst L., Vittman M. (2005). *Fütterung von Nutztieren*. Baku: 428 S.
7. FAO (2022). *Livestock and climate change. Food and Agriculture Organization of the United Nations*.
8. FAO. (2015); *Zweiter Bericht über den Zustand der weltweiten tiergenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft*; Scherf, BD, Pilling, D. (Hrsg.); FAO: Rom, Italien.
9. Sattarov C.X. (2007). *Empfehlungen für eine effiziente Fütterung von Kühen auf Grundlage der Qualitätsindikatoren und des Gesamtnährstoffgehalts der in landwirtschaftlichen Betrieben verwendeten Futtermittel*. Baku: 29 S.
10. Khalilov R.T., Abbasova G.Z. (2022). „Wirksamkeit des Einsatzes von Grünfütter in der Fütterung von laktierenden Kühen“. *Aserbaidshanisches Landwirtschaftsjournal*, Nr. 2, S. 45–52.